

Justificação

Justificação do questionário final:

O questionário final desempenha um papel essencial para a comparação dos resultados do primeiro questionário, permitindo avaliar se os objetivos de otimização dos processos de trabalho, comunicação interna e atualizações do sistema foram alcançados de acordo com as expectativas dos colaboradores.

Importa salientar que, embora a integração de uma ferramenta baseada em LLM ainda não tenha sido realizada, os melhoramentos introduzidos — nomeadamente a reorganização dos procedimentos e a atualização da INTRANET — foram estrategicamente pensados para facilitar essa futura implementação. Ao tornar a informação mais clara, acessível e estruturada, cria-se uma base sólida para uma leitura e interpretação eficaz por parte da ferramenta de LLM.

Na tabela abaixo, os objetivos específicos do questionário são detalhados de forma mais aprofundada:

Avaliação de Mudanças na Satisfação dos Colaboradores	O questionário pretende medir as perceções atualizadas dos colaboradores em relação aos processos de trabalho e à comunicação interna, após a implementação das melhorias.
Comparação com o questionário inicial	Ao comparar os dados obtidos neste questionário com os resultados do questionário inicial, torna-se possível observar as mudanças verificadas nas áreas anteriormente identificadas como prioritárias. Esta comparação oferece uma visão quantitativa e qualitativa sobre a eficácia das intervenções realizadas.
Identificação de Melhorias Sustentáveis e Novas Necessidades	O questionário permite avaliar se as melhorias implementadas são sustentáveis a longo prazo e identificar novas necessidades que possam surgir. Esta informação é essencial para assegurar um processo de evolução contínua, incluindo a futura adoção de ferramentas baseadas em LLM.

Justificação das secções:

Secção	Justificação
Identificação do colaborador	Esta secção recolhe dados demográficos e profissionais dos colaboradores, como idade, género, formação e tempo de serviço no INEGI. Estes dados ajudam a contextualizar as respostas e permitem análises de satisfação segmentadas por perfil de colaborador.
Sobre o estado de informação	Os colaboradores avaliam a clareza e a acessibilidade das informações no INEGI e especificamente no departamento de GFA. Esta secção tem como objetivo identificar as melhorias na gestão e no acesso à informação com a integração da nova INTRANET.
Sobre a Colaboração e Comunicação	Nesta secção, os colaboradores avaliam aspetos específicos da comunicação interna, como a bidirecionalidade, a clareza e a frequência da comunicação. O objetivo é comparar estas respostas com as do questionário inicial, identificando quais os aspetos que consideram ter mais mudado com a introdução da nova INTRANET e verificar se estas mudanças vão ao encontro dos aspetos de comunicação que anteriormente apontaram como mais relevantes.
Métricas de Tempo das Atividades	Nesta parte, os colaboradores indicam se o tempo gasto nas suas atividades é adequado, permitindo comparar a eficiência dos processos e a gestão de tempo com o estado inicial.
Nova INTRANET	Esta secção serve para comparar, diretamente, as respostas do questionário inicial relativas à INTRANET anterior e à nova versão, após a atualização.
Nova INTRANET - outros	Esta secção foca-se em avaliar o impacto das atualizações introduzidas com a nova INTRANET. É designada como “Outros” porque, embora se refira à nova INTRANET, as questões apresentadas são distintas e independentes das que constavam no questionário inicial.
Impacto da alteração de processos	Nesta secção, pretende-se analisar o impacto que as alterações de processos provocaram no contexto organizacional, com foco na clareza, eficácia, contributo para as tarefas do dia-a-dia e as principais modificações identificadas. Para além disso, pretende-se compreender de que forma o novo sistema alterou o trabalho diário dos colaboradores.
Sugestões e Melhorias	Esta última secção destina-se à partilha de comentários adicionais sobre a experiência geral com a nova INTRANET.

Final

Questionário Final de Satisfação dos Processos de Trabalho no Departamento de GFA do INEGI

Descrição:

Este questionário tem como objetivo avaliar o nível de satisfação dos colaboradores em relação aos processos de trabalho na unidade de Gestão Financeira e Administrativa (GFA) do INEGI, depois da atualização do sistema de informação interno (INTRANET) e dos processos.

A avaliação inclui todos os processos que envolvem atividades financeiras, administrativas e operacionais no âmbito desta unidade, permitindo identificar áreas de melhoria específicas depois da implementação de novas práticas e tecnologias.

Todas as questões são de carácter obrigatório, com exceção na última secção, que contém uma pergunta de opinião. Não obstante, pode navegar livremente entre questões antes de submeter o questionário.

As suas respostas serão utilizadas exclusivamente para fins académicos, no âmbito da dissertação do Mestrado em Ciência da Informação na Faculdade de Engenharia e Faculdade de Letras da Universidade do Porto, intitulada: "Preparar uma organização para a introdução de um LLM no seu sistema de informação: Caso na Gestão Financeira e Administrativa no Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial".

Este inquérito não será utilizado internamente no INEGI, e o perfil individual dos colaboradores não é considerado relevante..

Se desejar receber a resposta deste questionário pode incluir o seu email no final do questionário.

Caso tenha alguma dúvida, contacte ajpontes@inegi.up.pt.

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
Identificação do colaborador					
1	Idade	-	-	Escala de Likert	-20-30 -31-40 -41-50 -51-60 -61-70 -Não quero responder
2	Género	-	-	Escala de Likert	-Masculino -Feminino -Não quero responder
3	Formação	-	-	Escala	-Ensino Secundário ou

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
				de Likert	equivalente -Bacharelato -Licenciatura - Pós-Graduação -Mestrado - Doutoramento -Não quero responder
4	Há quantos anos trabalha no INEGI?	-	-	Escala de Likert	-Menos de 1 ano -1-3 anos -4-6 anos -7-10 anos -11-20 anos -Mais de 20 anos -Não quero responder
Sobre o Estado da Informação					
5	Com as atualizações do sistema (nova INTRANET), como considera o estado da informação no INEGI?	Como "informação" considera-se os seguintes exemplos: -Relatórios financeiros; - Orçamentos; - Documentos fiscais; - Contratos e acordos; - Políticas e procedimentos internos; - Relatórios de auditoria; - Comunicações oficiais; - Registos de ativos e inventários; - Análises de desempenho; - Documentação de compliance; -Procedimentos.	Considere em termos de acessibilidade , compreensão, relevância, atualizada, re-uso, boa qualidade.	Escala de Likert	-Muito clara; -Clara; -Pouco clara; -Confusa; -Não sei; -Não quero responder.
6	Com a nova INTRANET, como considera o estado da informação na unidade de GFA?	Como "informação" considera-se os seguintes exemplos: -Relatórios financeiros; - Orçamentos; - Documentos fiscais; - Contratos e acordos; - Políticas e procedimentos internos; - Relatórios de auditoria;	Considere em termos de acessibilidade , compreensão, relevância, atualizada, re-uso, boa qualidade.	Escala de Likert	-Muito clara; -Clara; -Pouco clara; -Confusa; -Não sei; -Não quero responder.

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
		<ul style="list-style-type: none"> - Comunicações oficiais; - Registos de ativos e inventários; - Análises de desempenho; - Documentação de compliance; - Procedimentos. 			
Sobre a Colaboração e Comunicação					
7	Na sua opinião, quais destes aspetos da comunicação interna mudaram mais com a nova INTRANET?	<ul style="list-style-type: none"> - Bidirecionalidade: A comunicação não é apenas de cima para baixo (da gestão para os colaboradores), mas também de baixo para cima, permitindo que os colaboradores expressem as suas ideias, preocupações e sugestões. - Canais adequados: Utiliza-se uma variedade de canais de comunicação que sejam acessíveis e adequados ao perfil dos colaboradores, como e-mails, INTRANET, aplicação de partilha de mensagem, reuniões presenciais ou videoconferências. - Clareza e objetividade: As mensagens são transmitidas de maneira simples e direta, sem margem para ambiguidades. - Feedback contínuo: A comunicação interna eficiente promove um ambiente em que o feedback é constante e construtivo, permitindo ajustes e melhorias no dia a dia. - Frequência e consistência: As informações são partilhadas regularmente e de forma consistente, para que todos estejam sempre atualizados sobre as novidades. - Transparência: As informações importantes são partilhadas de maneira honesta e aberta, promovendo confiança entre os colaboradores e a gestão. 	Selecione os três que considera prioritários	Escolha múltipla	<ul style="list-style-type: none"> - Bidirecionalidade; - Canais adequados; - Clareza e objetividade; - Feedback contínuo; - Frequência e consistência; - Transparência.
8	Com a nova INTRANET, o quão eficaz é a comunicação interna entre as	"Comunicação interna" refere-se ao conjunto de processos, práticas e ferramentas utilizados por uma organização para	-	Escala de Likert	<ul style="list-style-type: none"> - Muito eficaz; - Eficaz; - Pouco eficaz; - Ineficaz; - Não sei;

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
	diferentes unidades/serviços no contexto dos processos de trabalho?	<p>promover o fluxo de informação entre os seus colaboradores e diferentes departamentos.</p> <p>Uma boa comunicação interna é caracterizada pela clareza, transparência e eficiência na troca de informações numa organização.</p>			-Não quero responder.
9	Com a nova INTRANET, o quão eficaz é a comunicação interna entre os colaboradores da unidade de GFA?	<p>"Comunicação interna" refere-se ao conjunto de processos, práticas e ferramentas utilizados por uma organização para promover o fluxo de informação entre os seus colaboradores e diferentes departamentos.</p> <p>Uma boa comunicação interna é caracterizada pela clareza, transparência e eficiência na troca de informações numa organização.</p>	-	Escala de Likert	<p>-Muito eficaz;</p> <p>-Eficaz;</p> <p>-Pouco eficaz;</p> <p>-Ineficaz;</p> <p>-Não sei;</p> <p>-Não quero responder.</p>
Métricas de Tempo das Atividades					
10	Em média, quanto tempo demora a concluir as seguintes atividades na área de Tesouraria?		<p>Minutos/Horas por semana</p> <p>*Assuntos pendentes são tarefas ainda não resolvidas. Também inclui atividades que podem não estar diretamente ligadas com a principal área de atuação.</p>	Tabela Matrix	<p>Colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -0-30 min. -1-2 horas -3-4 horas -5-6 horas -7-8 horas -9-10 horas -Mais de 10 horas -Não sei <p>Linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Avisar fornecedores do lançamento de notas de pagamentos - -Comunicar por email/teams/telefone - Lançamento de entrada de recebimentos

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
					<ul style="list-style-type: none"> -Lançamento de notas de pagamentos de fornecedores - Lançamento de notas de pagamentos de colaboradores -Lançamento de saída de recebimentos -Resolver assuntos pendentes* -Verificar bancos (movimentações)
10	Em média, quanto tempo demora a concluir as seguintes atividades na área de Controlo de Gestão?		<p>Minutos/Horas por semana</p> <p>*Assuntos pendentes são tarefas ainda não resolvidas. Também inclui atividades que podem não estar diretamente ligadas com a principal área de atuação</p>	Tabela Matrix	<p>Colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -0-30 min. -1-2 horas -3-4 horas -5-6 horas -7-8 horas -9-10 horas -Mais de 10 horas -Não sei <p>Linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Acompanhar gestores de projeto nas tarefas de orçamentação e outras tarefas de gestão interna -Aprovar despesas -Análise e projeção dos custos de pessoal e faturação -Auditoria no sistema SIGEST -Comunicar por email/teams/telefone

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
					-Resolver assuntos pendentes* -Validar e aprovar orçamentos
10	Em média, quanto tempo demora a concluir as seguintes atividades na área de Deslocação Nacional?		Minutos/Hours por semana *Assuntos pendentes são tarefas ainda não resolvidas. Também inclui atividades que podem não estar diretamente ligadas com a principal área de atuação	Tabela Matrix	Colunas: -0-30 min. -1-2 horas -3-4 horas -5-6 horas -7-8 horas -9-10 horas -Mais de 10 horas -Não sei Linhas: -Comunicar por email/teams/telefone - Lançamento de documentos - Marcação de carros -Resolver assuntos pendentes*
10	Em média, quanto tempo demora a concluir as seguintes atividades na área de Deslocação Internacional?		Minutos/Hours por semana Assuntos pendentes são tarefas ainda não resolvidas. Também inclui atividades que podem não estar diretamente ligadas com a principal área de atuação	Tabela Matrix	Colunas: -0-30 min. -1-2 horas -3-4 horas -5-6 horas -7-8 horas -9-10 horas -Mais de 10 horas -Não sei Linhas: -Comunicar por email/teams/telefone -Fazer PAV -Fazer reembolsos -Lançamento de faturas - Resolver assuntos pendentes*

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
10	Em média, quanto tempo demora a concluir as seguintes atividades na área de Equipa de Projetos Financiados?		<p>Minutos/Horas por semana</p> <p>*Assuntos pendentes são tarefas ainda não resolvidas. Também inclui atividades que podem não estar diretamente ligadas com a principal área de atuação</p>	Tabela Matrix	<p>Colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -0-30 min. -1-2 horas -3-4 horas -5-6 horas -7-8 horas -9-10 horas -Mais de 10 horas -Não sei <p>Linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aprovar despesas em SIGEST - -Comunicar por email/teams/telefone -Dar apoio a clientes internos -Elaborar pedidos de pagamentos - -Esclarecimentos às entidades financeiras - -Resolver assuntos pendentes*
10	Em média, quanto tempo demora a concluir as seguintes atividades na área de Faturação de fornecedores?		<p>Minutos/Horas por semana</p> <p>*Assuntos pendentes são tarefas ainda não resolvidas. Também inclui atividades que podem não estar diretamente ligadas com a principal área de atuação</p>	Tabela Matrix	<p>Colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -0-30 min. -1-2 horas -3-4 horas -5-6 horas -7-8 horas -9-10 horas -Mais de 10 horas -Não sei <p>Linhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comunicar por email/teams/telefone -Emitir faturas - -Lançamento de custos de estrutura e fixos - -Lançamento de faturas de

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
					fornecedores - Resolver assuntos pendentes*
10	Em média, quanto tempo demora a concluir as seguintes atividades na área de Faturação de clientes?		Minutos/Horas por semana *Assuntos pendentes são tarefas ainda não resolvidas. Também inclui atividades que podem não estar diretamente ligadas com a principal área de atuação	Tabela Matrix	Colunas: -0-30 min. -1-2 horas -3-4 horas -5-6 horas -7-8 horas -9-10 horas -Mais de 10 horas -Não sei Linhas: -Arquivar documentos - Comunicar por email/teams/telefone - Digitalizar faturas -Lançamento de despesas - Resolver assuntos pendentes*
10	Em média, quanto tempo demora a concluir as seguintes atividades na área de Equipas de Compras?		Minutos/Horas por semana *Assuntos pendentes são tarefas ainda não resolvidas. Também inclui atividades que podem não estar diretamente ligadas com a principal área de atuação	Tabela Matrix	Colunas: -0-30 min. -1-2 horas -3-4 horas -5-6 horas -7-8 horas -9-10 horas -Mais de 10 horas -Não sei Linhas: -Atualizar tabela dos procedimentos -Compilar procedimentos -Comunicar por email/teams/telefone - Comunicar procedimentos

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
					no portal BASE -Criar procedimentos - Deliberar atas -Enviar atas para verificação - Resolver assuntos pendentes* -Verificar procedimentos no SIGEST
10	Em média, quanto tempo demora a concluir as seguintes atividades na área de Contabilidade?		Minutos/Horas por semana *Assuntos pendentes são tarefas ainda não resolvidas. Também inclui atividades que podem não estar diretamente ligadas com a principal área de atuação	Tabela Matrix	Colunas: -0-30 min. -1-2 horas -3-4 horas -5-6 horas -7-8 horas -9-10 horas -Mais de 10.horas -Não sei Linhas: -Comunicar por email/teams/telefone -Dar apoio/assistência a GFA e GP -Gerir impostos -Gerir seguros -Lançamento de documentação - Processar salários -Resolver assuntos pendentes*
11	Há alguma atividade que seja relevante e que não tenha sido referida na pergunta anterior? Se	(Pergunta condicionada pela resposta da pergunta 10)	-	Texto	(texto de várias linhas)

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
	sim, indique qual e quanto tempo demora a concluí-la (em média).				
12	O tempo despendido nessas atividades é adequado.	(Pergunta condicionada pela resposta da pergunta 10)	Tendo em conta as atividades mencionadas na pergunta 10.	Escala de Likert	<ul style="list-style-type: none"> -Concordo completamente -Tendo a concordar -Não concordo nem discordo -Tendo a discordar -Discordo completamente -Não quero responder
Nova INTRANET					
13	Desde a atualização, utilizo as funcionalidades da INTRANET com mais frequência.	Concorda com esta afirmação?		Escala de Likert	<ul style="list-style-type: none"> -Concordo completamente -Tendo a concordar -Não concordo nem discordo -Tendo a discordar -Discordo completamente -Não quero responder
14	Com a nova INTRANET, consigo facilmente localizar procedimentos.	Concorda com esta afirmação?	Entende-se por procedimentos todos os documentos que descrevem, de forma detalhada, o conjunto de etapas envolvidas na execução de uma atividade específica de uma	Escala de Likert	<ul style="list-style-type: none"> -Concordo completamente -Tendo a concordar -Não concordo nem discordo -Tendo a discordar -Discordo completamente -Não quero responder

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
			determinada função.		
15	A nova INTRANET é intuitiva e fácil de navegar.	Concorda com esta afirmação?		Escala de Likert	-Concordo completamente -Tendo a concordar -Não concordo nem discordo -Tendo a discordar -Discordo completamente -Não quero responder
16	Com a nova INTRANET, considero que o conteúdo está atualizado e relevante.	Concorda com esta afirmação?		Escala de Likert	-Concordo completamente -Tendo a concordar -Não concordo nem discordo -Tendo a discordar -Discordo completamente -Não quero responder
17	Acredito que a integração da nova INTRANET facilita a execução das tarefas na minha atividade.	Concorda com esta afirmação?		Escala de Likert	-Concordo completamente -Tendo a concordar -Não concordo nem discordo -Tendo a discordar -Discordo completamente -Não quero responder
Nova INTRANET - outros					
18	Considero que a nova INTRANET se	Concorda com esta afirmação?	Por outras ferramentas utilizadas refere-se ao	Escala de Likert	-Concordo completamente -Tendo a concordar

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
	<p>integra melhor com outras ferramentas utilizadas no meu trabalho diário.</p>		<p>SIGEST, e-mail, etc.</p>		<p>-Não concordo nem discordo -Tendo a discordar -Discordo completamente -Não quero responder</p>
<p>19</p>	<p>Com a nova INTRANET, quais foram as principais melhorias que sentiu nas suas atividades diárias?</p>			<p>Escolha múltipla</p>	<p>- Redução do tempo de trabalho; - Acesso mais rápido e organizado à informação; - Facilidade na navegação da INTRANET; -Maior clareza nos processos. - Melhor comunicação interna - Melhoria na colaboração - Maior autonomia - Maior compromisso no trabalho -Melhor integração com outros sistemas corporativos - Introdução de padronização dos procedimentos e práticas - Não houve alterações - Não quero responder</p>

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
20	Com a nova INTRANET, quais foram as principais dificuldades ou obstáculos que sentiu nas suas atividades diárias?		Como documentos refere-se a, por exemplo, procedimentos, circulares, práticas.	Escolha múltipla	<ul style="list-style-type: none"> -O mesmo trabalho passou a demorar mais tempo a ser realizado; - Dificuldade em localizar documentos; - Dificuldade de adaptação ao novo sistema; -Falta de formação ou apoio técnico; - Sobrecarga de informação; - Integração limitada com outros sistemas existentes; - Expectativas não atendidas; - Não houve dificuldades; - Não quero responder
21	Em comparação com a versão anterior da INTRANET, como avalia a qualidade de informação?			Escala de Likert	<ul style="list-style-type: none"> -Muito melhor - Melhor - Igual - Pior - Muito Pior -Não quero responder
Impacto da alteração de processos					
22	Com a nova INTRANET, como avalia a clareza dos processos de trabalho no INEGI?	-	-	Escala de Likert	<ul style="list-style-type: none"> -Muito clara; -Clara; -Pouco clara; -Confusa; -Não sei; -Não quero responder.

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
23	Os processos de trabalho do INEGI contribuem para o bom desempenho das minhas atividades.	Concorda com esta afirmação?	"Processos de trabalho" refere-se a conjuntos organizados de atividades, tarefas e procedimentos que têm como objetivo transformar recursos em resultados, de forma a atingir os objetivos específicos de uma organização ou unidade de trabalho.	Escala de Likert	<ul style="list-style-type: none"> -Concordo completamente -Tendo a concordar -Não concordo nem discordo -Tendo a discordar -Discordo completamente -Não quero responder
24	Os processos de trabalho atuais facilitam a comunicação interna.	Concorda com esta afirmação?	"Processos de trabalho" refere-se a conjuntos organizados de atividades, tarefas e procedimentos que têm como objetivo transformar recursos em resultados, de forma a atingir os objetivos específicos de uma organização ou unidade de trabalho.	Escala de Likert	<ul style="list-style-type: none"> -Concordo completamente -Tendo a concordar -Não concordo nem discordo -Tendo a discordar -Discordo completamente -Não quero responder.
25	Houve tarefas que deixou de fazer porque o sistema o/a substituiu? Se sim, qual/quais?	Por exemplo, em vez da entrega presencial de documentos é agora feito a partir do sistema (digitalmente).		Texto	
26	Com a nova INTRANET, o	Concorda com esta afirmação?		Escala de Likert	<ul style="list-style-type: none"> -Sim - Não

Nr	Perguntas	Informação adicional à pergunta	Help text	Tipo de respostas	Respostas
	meu fluxo de trabalho sofreu alterações.				-Não quero responder
Sugestões e Melhorias					
27	Gostaria de adicionar algum comentário sobre a sua experiência com a nova INTRANET?	-	-	Texto	(texto de várias linhas)
28	Caso pretenda receber uma cópia das suas respostas por email, por favor preencha o campo indicado.	-	-	Sim/Não	Sim/Não

Perguntas com números vermelhos são questões obrigatórias

Texto de conclusão:

Obrigada pela sua participação!

O seu feedback é fundamental para entender o estado pós INTRANET e melhoramento dos processos de trabalho na unidade de GFA.

Imagem

Início do questionário

Questionário Final de Satisfação dos Processos de Trabalho na unidade de GFA do INEGI

Este questionário tem como objetivo avaliar o nível de satisfação dos colaboradores em relação aos processos de trabalho na unidade de Gestão Financeira e Administrativa (GFA) do INEGI, depois da atualização do sistema de informação interno (INTRANET) e dos processos. A avaliação inclui todos os processos que envolvem atividades financeiras, administrativas e operacionais no âmbito desta unidade, permitindo identificar áreas de melhoria específicas depois da implementação de novas práticas e tecnologias. Todas as questões são de carácter obrigatório, com exceção na última secção, que contém uma pergunta de opinião. Não obstante, pode navegar livremente entre questões antes de submeter o questionário.

As suas respostas serão utilizadas exclusivamente para fins académicos, no âmbito da dissertação do Mestrado em Ciência da Informação na Faculdade de Engenharia e Faculdade de Letras da Universidade do Porto, intitulada: "Preparar uma organização para a introdução de um LLM no seu sistema de informação: Caso na Gestão Financeira e Administrativa no Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial".

Este inquérito não será utilizado internamente no INEGI, e o perfil individual dos colaboradores não é considerado relevante para o mesmo. Se desejar receber a resposta deste questionário pode incluir o seu email no final do questionário. Caso tenha alguma dúvida, contacte ajpontos@inegi.up.pt.

> Iniciar

Powered by Tripetto

Identificação do colaborador

1. **Idade ***

20-30

31-40

41-50

51-60

61-70

Não quero responder

↓ Próximo

↑ Retroceder

2. **Género ***

Masculino

Feminino

Outro

Não quero responder

↓ Próximo

↑ Retroceder

3. **Formação ***

Ensino Secundário ou equivalente

Bacharelato

Licenciatura

Pós-Graduação

Mestrado

Doutoramento

Não quero responder

↓ Próximo

↑ Retroceder

4. **Há quantos anos trabalha no INEGI? ***

Menos de 1 ano

1-3 anos

4-6 anos

7-10 anos

11-20 anos

Mais de 20 anos

Não quero responder

↓ Próximo

Sobre o Estado da Informação

↑ Retroceder

5. Com as atualizações do sistema (nova INTRANET), como considera o estado da informação no INEGI? *

Como "informação" considera-se os seguintes exemplos:

- Relatórios financeiros;
- Orçamentos;
- Documentos fiscais;
- Contratos e acordos;
- Políticas e procedimentos internos;
- Relatórios de auditoria;
- Comunicações oficiais;
- Registos de ativos e inventários;
- Análises de desempenho;
- Documentação de compliance;
- Procedimentos.

Muito clara

Clara

Pouco clara

Confusa

Não sei

Não quero responder

Considere em termos de acessibilidade, compreensão, relevância, atualizada, re-uso, boa qualidade.

↑ Retroceder

6. Com a nova INTRANET, como considera o estado da informação na unidade de GFA? *

Como "informação" considera-se os seguintes exemplos:

- Relatórios financeiros;
- Orçamentos;
- Documentos fiscais;
- Contratos e acordos;
- Políticas e procedimentos internos;
- Relatórios de auditoria;
- Comunicações oficiais;
- Registos de ativos e inventários;
- Análises de desempenho;
- Documentação de compliance;
- Procedimentos.

Muito clara

Clara

Pouco clara

Confusa

Não sei

Não quero responder

Considere em termos de acessibilidade, compreensão, relevância, atualizada, re-uso, boa qualidade.

Sobre a Colaboração e Comunicação

↑ Retroceder

7. **Na sua opinião, quais destes aspetos da comunicação interna mudaram mais com a nova INTRANET? ***

- **Bidirecionalidade:** A comunicação não é apenas de cima para baixo (da gestão para os colaboradores), mas também de baixo para cima, permitindo que os colaboradores expressem as suas ideias, preocupações e sugestões.
- **Canais adequados:** Utiliza-se uma variedade de canais de comunicação que sejam acessíveis e adequados ao perfil dos colaboradores, como e-mails, intranet, aplicação de partilha de mensagens, reuniões presenciais ou videoconferências.
- **Clareza e objetividade:** As mensagens são transmitidas de maneira simples e direta, sem margem para ambiguidades.
- **Feedback contínuo:** A comunicação interna eficiente promove um ambiente em que o feedback é constante e construtivo, permitindo ajustes e melhorias no dia a dia.
- **Frequência e consistência:** As informações são partilhadas regularmente e de forma consistente, para que todos estejam sempre atualizados sobre as novidades.
- **Transparência:** As informações importantes são partilhadas de maneira honesta e aberta, promovendo confiança entre os colaboradores e a gestão.

Canais adequados

Transparência

Feedback contínuo

Bidirecionalidade

Frequência e consistência

Clareza e objetividade

Selecione os três que considera prioritários.

↓ Próximo

↑ Retroceder

8. **Com a nova INTRANET, o quão eficaz é a comunicação interna entre as diferentes unidades/serviços no contexto dos processos de trabalho? ***

"Comunicação interna" refere-se ao conjunto de processos, práticas e ferramentas utilizados por uma organização para promover o fluxo de informação entre os seus colaboradores e diferentes departamentos.

Uma boa comunicação interna é caracterizada pela clareza, transparência e eficiência na troca de informações numa organização.

Muito eficaz

Eficaz

Pouco eficaz

Ineficaz

Não sei

Não sei responder

↑ Retroceder

9. **Com a nova INTRANET, o quão eficaz é a comunicação interna entre os colaboradores da unidade de GFA? ***

"Comunicação interna" refere-se ao conjunto de processos, práticas e ferramentas utilizados por uma organização para promover o fluxo de informação entre os seus colaboradores e diferentes departamentos.

Uma boa comunicação interna é caracterizada pela clareza, transparência e eficiência na troca de informações numa organização.

Muito eficaz

Eficaz

Pouco eficaz

Ineficaz

Não sei

Não quero responder

Métricas de Tempo das Atividades

Exemplo:

↑ Retroceder

10. **Em média, quanto tempo demora a concluir as seguintes atividades na área de Equipas de Compras? ***

Considera-se horas por semana.

	0-1 hora	2-3 horas	4-5 horas	6-7 horas	8-9 horas	Mais de 10 horas	Não sei
Atualizar tabela dos procedimentos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>					
Compilar procedimentos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Comunicar por email/teams/telefone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Comunicar procedimentos no portal BASE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Criar procedimentos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Deliberar atas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Enviar atas para verificação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Resolver assuntos pendentes*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verificar procedimentos no SIGEST	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*Assuntos pendentes são tarefas ainda não resolvidas. Também inclui atividades que podem não estar diretamente ligadas com a principal área de atuação.

↓ Próximo

↑ Retroceder

11. **Há alguma atividade que seja relevante e que não tenha sido referida na pergunta anterior? Se sim, indique qual e quanto tempo demora a concluí-la (em média).**

Escreva aqui...

↓ Próximo

↑ Retroceder

12. **O tempo despendido nessas atividades é adequado. ***

Concorda com esta afirmação?

Concordo completamente

Tendo a concordar

Não concordo nem discordo

Tendo a discordar

Discordo completamente

Não quero responder

Tendo em conta as atividades mencionadas na pergunta 10.

Nova INTRANET

↑ Retroceder

13. **Desde a atualização, utilizo as funcionalidades da INTRANET com mais frequência.***

Concorda com esta afirmação?

Concordo completamente

Tendo a concordar

Não concordo nem discordo

Tendo a discordar

Discordo completamente

Não quero responder

↑ Retroceder

14. **Com a nova INTRANET, consigo facilmente localizar procedimentos.***

Concorda com esta afirmação?

Concordo completamente

Tendo a concordar

Não concordo nem discordo

Tendo a discordar

Discordo completamente

Não quero responder

Entende-se por procedimentos todos os documentos que descrevem, de forma detalhada, o conjunto de etapas envolvidas na execução de uma atividade específica de uma determinada função.

↑ Retroceder

15. **A nova INTRANET é intuitiva e fácil de navegar.***

Concorda com esta afirmação?

Concordo completamente

Tendo a concordar

Não concordo nem discordo

Tendo a discordar

Discordo completamente

Não quero responder

↑ Retroceder

16. **Com a nova INTRANET, considero que o conteúdo está atualizado e relevante.***

Concorda com esta afirmação?

Concordo completamente

Tendo a concordar

Não concordo nem discordo

Tendo a discordar

Discordo completamente

Não quero responder

↑ Retroceder

17. **Acredito que a integração da nova INTRANET facilita a execução das tarefas na minha atividade.***

Concorda com esta afirmação?

Concordo completamente

Tendo a concordar

Não concordo nem discordo

Tendo a discordar

Discordo completamente

Não quero responder

Nova INTRANET - outros

↑ Retroceder

18. **Considero que a nova INTRANET se integra melhor com outras ferramentas utilizadas no meu trabalho diário.***

Concorda com esta afirmação?

Concordo completamente

Tendo a concordar

Não concordo nem discordo

Tendo a discordar

Discordo completamente

Não quero responder

Por outras ferramentas utilizadas refere-se ao SIGEST, e-mail, etc.

↑ Retroceder

19. **Com a nova INTRANET, quais foram as principais melhorias que sentiu nas suas atividades diárias? ***

Redução do tempo de trabalho	Acesso mais rápido e organizado à informação
Facilidade na navegação da INTRANET	Maior clareza nos processos
Melhor comunicação interna	Melhoria na colaboração
Maior autonomia	Maior compromisso no trabalho
Melhor integração com outros sistemas corporativos	Introdução de padronização dos procedimentos e práticas
Não houve alterações	Não quero responder

↑ Retroceder

20. **Com a nova INTRANET, quais foram as principais dificuldades ou obstáculos que sentiu nas suas atividades diárias? ***

O mesmo trabalho passou a demorar mais tempo a ser realizado	Dificuldade em localizar documentos
Dificuldade de adaptação ao novo sistema	Falta de formação ou apoio técnico
Sobrecarga de informação	Integração limitada com outros sistemas existentes
Expectativas não atendidas	Não houve dificuldades
Não quero responder	

Como documentos refere-se, por exemplo, a procedimentos, circulares, práticas.

↑ Retroceder

21. **Em comparação com a versão anterior da INTRANET, como avalia a qualidade de informação? ***

Concorda com esta afirmação?

Muito melhor
Melhor
Igual
Pior
Muito Pior
Não quero responder

Impacto da alteração de processos

↑ Retroceder

22. **Com a nova INTRANET, como avalia a clareza dos processos de trabalho no INEGI? ***

- Muito clara
- Clara
- Pouco clara
- Confusa
- Não sei
- Não quero responder

↑ Retroceder

23. **Os processos de trabalho do INEGI contribuem para o bom desempenho das minhas atividades. ***

Concorda com esta afirmação?

"Processos de trabalho" refere-se a conjuntos organizados de atividades, tarefas e procedimentos que têm como objetivo transformar recursos em resultados, de forma a atingir os objetivos específicos de uma organização ou unidade de trabalho.

- Concordo completamente
- Tendo a concordar
- Não concordo nem discordo
- Tendo a discordar
- Discordo completamente
- Não quero responder

↑ Retroceder

24. **Os processos de trabalho atuais facilitam a comunicação interna. ***

Concorda com esta afirmação?

"Processos de trabalho" refere-se a conjuntos organizados de atividades, tarefas e procedimentos que têm como objetivo transformar recursos em resultados, de forma a atingir os objetivos específicos de uma organização ou unidade de trabalho.

- Concordo completamente
- Tendo a concordar
- Não concordo nem discordo
- Tendo a discordar
- Discordo completamente
- Não quero responder

↑ Retroceder

25. **Houve tarefas que deixou de fazer porque o sistema o/a substituiu? Se sim, qual/quais? ***

Escreva aqui...

Por exemplo, em vez da entrega presencial de documentos é agora feito a partir do sistema (digitalmente).

↑ Retroceder

26. **Com a nova INTRANET, o meu fluxo de trabalho sofreu alterações. ***

Concorda com esta afirmação?

Sim

Não

Não quero responder

Sugestões e Melhorias

↑ Retroceder

27. **Gostaria de adicionar algum comentário sobre a sua experiência com a nova INTRANET?**

Escreva aqui...

↑ Retroceder

28. **Caso pretenda receber uma cópia das suas respostas por email, por favor preencha o campo indicado.**

xxxxxx@inegi.up.pt

✓ Submeter

Fim do questionário

Obrigada pela sua participação!

O seu feedback é fundamental para entender o estado pós INTRANET e melhoramento dos processos de trabalho na unidade de GFA.

Referências bibliográficas

Referências Bibliográficas dos questionários (em BibTex)

```
@MISC{kn:surveymonkey,  
AUTHOR={SurveyMonkey},  
TITLE={O que é uma escala de Likert?},  
NOTE={Disponível em \url{https://pt.surveymonkey.com/mp/likert-scale/}},  
YEAR=2024  
}
```

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.5005/jp-journals-10021-1104>

```
@article{doi:10.5005/jp-journals-10021-1104,  
author = {S Roopa and MS Rani},  
title = {Questionnaire Designing for a Survey},  
journal = {Journal of Indian Orthodontic Society},  
volume = {46},  
number = {4\_suppl1},  
pages = {273-277},  
year = {2012},  
doi = {10.5005/jp-journals-10021-1104},  
URL = {https://doi.org/10.5005/jp-journals-10021-1104},  
eprint = {https://doi.org/10.5005/jp-journals-10021-1104}}
```

```
@book{kn:Pickard_2013,  
title = {Research Methods in Information},  
publisher = {Facet},  
author = {Pickard, Alison Jane},  
year = {2013}}
```